

MISHA FAIT DE LA SCIENCE

Crée par A. Aldeguer

e

	FOUDRE 1	FOUDRE 2	FOUDRE 3
DÉCALAGE	3 s	5 s	7 s
BRUIT	TRÈS FORT	FORT	UN PEU FAIBLE

